

XOTIN-QIZLARNI ILM-FAN TARAQQIYOTIDAGI O‘RNI

Xakimova Muxabbat Fayziyevna¹, Akbarova Sayyora Shuxratovna²

¹Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti professori, ²Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
katta o‘qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14967941>

Annotasiya. O‘zbekistonda bir qator qonun hujjatlari, jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining xotin-qizlar huquqlarini ta’minlash, xususan, gender tengligini joriy qilish nuqtai nazaridan ta’limdagi ijobiy siljishlarni alohida ta’kidlash kerak. Mamlakatimizda xotin-qizlarni ilmiy faoliyatga keng jalb etish, ularning dasturiy ishlanmalari, innovasion g‘oyalarini qo‘llab-quvvatlash borasida salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. So‘nggi besh yilning o‘zida xotin-qizlarning huquqiy mavqeini yuksaltirish, oila institutini himoya qilishga qaratilgan ko‘plab qonunlar, Prezident farmon va qarorlari qabul qilindi hamda amalda izchil tatbiq etilmoqda.

Kalit so‘zlar: Gender tenglik, xotin-qizlar, ilmiy faoliyat, innovasion g‘oyalar, teng huquqli, sifatli ta’lim, adolatli siyosat, ustuvor yo‘nalishlar, gender siyosati, inson huquqlari, milliy strategiya, ijtimoiy munosabatlar, fuqarolarning reproduktiv salomatligi, kamsitish va ta’qiblar, himoya qilish.

Аннотация. В Узбекистане следует отметить ряд законодательных актов, в том числе позитивные сдвиги в образовании в части обеспечения прав женщин Президента Республики Узбекистан, в частности, введение гендерного равенства. В нашей стране проводится значительная работа по широкому вовлечению женщин в научную деятельность, поддержке их программных разработок, инновационных идей. За последние пять лет было принято и последовательно реализуется на практике множество законов, президентских указов и постановлений, направленных на повышение правового статуса женщин, защиту института семьи.

Ключевые слова: гендерное равенство, женщины, научная деятельность, инновационные идеи, равное, качественное образование, справедливая политика, приоритеты, гендерная политика, права человека, национальная стратегия, социальные отношения, репродуктивное здоровье граждан, дискриминация и домогательства, защита.

Abstract. A number of legislative acts should be noted in Uzbekistan, including positive developments in education in terms of ensuring the rights of women of the President of the Republic of Uzbekistan, in particular, the introduction of gender equality. Significant work is being carried out in our country on the broad involvement of women in scientific activities, support for their software developments, innovative ideas. Over the past five years, many laws, presidential decrees and resolutions aimed at improving the legal status of women and protecting the institution of the family have been adopted and consistently implemented in practice.

Key words: gender equality, women, scientific activity, innovative ideas, equal, highquality education, fair policy, priorities, gender policy, human rights, national strategy, social

Kirish. Har bir jamiyatning taraqqiyotida ayollarning o‘rni beqiyosdir. Ular nafaqat oila boshqaruvida, balki iqtisodiyot, ilm-fan, siyosat, madaniyat va ta‘lim sohalarida ham faol ishtirok etib, mamlakatning rivojiga katta hissa qo‘shadilar. Bugungi kunda ayollar huquqlarini himoya qilish va ularning imkoniyatlarini kengaytirish masalasi jahon hamjamiyatining ustuvor yo‘nalishlaridan biridir.

Mamlakatimizda erkaklar va ayollar teng huquqlarga ega bo‘lib, xotin-qizlarga berilayotgan imtiyozlar, imkoniyatlar yil sayin oshib bormoqda. Jamiyatimizda ayolning tutgan o‘rni, nufuzi alohida ahamiyat kasb etadi. O‘zbekistonda bir qator qonun hujjatlari, jumladan, Prezidentning xotin-qizlar huquqlarini ta‘minlash, xususan, gender tengligi va ayollarni zo‘ravonlik va zulmdan himoya qilish, ayollar tadbirkorligini rivojlantirish maqomini kuchaytirish to‘g‘risidagi farmon va qarorlari qabul qilingan. Gender tengligini joriy qilish nuqtai nazaridan ta‘limdagi ijobiy siljishlarni alohida ta‘kidlash kerak.

Mamlakatimizda xotin-qizlarni ilmiy faoliyatga keng jalb etish, ularning dasturiy ishlanmalari, innovasion g‘oyalarini qo‘llab-quvvatlash borasida salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. So‘nggi besh yilning o‘zida xotin-qizlarning huquqiy mavqeini yuksaltirish, oila institutini himoya qilishga qaratilgan ko‘plab qonunlar, Prezident farmon va qarorlari qabul qilindi hamda amalda izchil tatbiq etilmoqda.

Xususan, 2019-yil 2-sentyabrda “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to‘g‘risida”gi va “Xotin-qizlarni tazyiq va zo‘ravonlikdan himoya qilish to‘g‘risida”gi qonunlar qabul qilindi. Ushbu qonunlar xotin-qizlarni turmushda, ish joylarida, ta‘lim muassasalari, boshqa joylarda tazyiqlar va zo‘ravonlikning barcha shakllaridan himoya qilish hamda erkaklar va ayollar uchun teng huquqlar hamda imkoniyatlar kafolatlarini ta‘minlash, jinsi bo‘yicha kamsitilishining va tengsizligining oldini olish sohasidagi ijtimoiy munosabatlarni tartibga solishga qaratilgan [1]. Bundan tashqari "Fuqarolarning reproduktiv salomatligini saqlash to‘g‘risida"gi qonun qabul qilindi. Mehnat kodeksiga xotin-qizlarni har qanday kamsitish va ta‘qiblardan himoya qilishni nazarda tutuvchi o‘zgartishlar kiritildi.

Asosiy qism. O‘zbekistonda qisqa vaqt ichida xotin-qizlarning hukumat va jamiyatdagi rolini oshirishga, ularning bandligini ta‘minlashga, ayollar tadbirkorligini rivojlantirishga va muhtoj ayollarni qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan 15 ta normativ-huquqiy hujjat qabul qilingan. Bu bilan xotin-qizlar huquqini himoya qilishning tegishli mexanizmlari yaratildi.

Har qanday jamiyatning madaniy darajasi ayolga bo‘lgan munosabati bilan belgilanadi. Mamlakatimizda faol gender siyosati doirasida xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy mavqeini mustahkamlash bo‘yicha jadal ish olib borilmoqda. O‘zbekiston Prezidenti BMT Bosh Assambleyasi 75-yubiley sessiyasida qayd etganidek, "Biz uchun gender tenglik siyosati ustuvor masalaga aylandi. Xotin-qizlarning davlat boshqaruvidagi o‘rni tobora kuchaymoqda. Yangi Parlamentimizda ayol deputatlar soni ikki barobarga ko‘paydi".

Haqiqatan ham, Oliy Majlisga bo‘lib o‘tgan oxirgi saylovlar natijasida birinchi marotaba O‘zbekiston parlamentida xotin-qizlar soni Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT) tomonidan tavsiya etilgan darajaga yetgan. 2024-yilda O‘zbekistonda xotin-qizlarning davlat boshqaruvidagi ulushi 35 foizga yetgani qayd etilgan. Bu ko‘rsatkich O‘zbekistonni dunyodagi 190 ta parlament orasida 37-o‘ringa olib chiqqan. Harakatlar strategiyasi doirasida Oliy Majlis Senatida xotin-qizlar va gender tengligi masalalari qo‘mitasi hamda Oliy Majlis Senati raisi boshchiligida Gender tenglikni ta‘minlash masalalari bo‘yicha komissiya tuzildi. O‘zbekiston milliy parlamentida xotin-qizlar soni BMT tavsiyalariga mos keladi va mamlakatda gender tengligini ta‘minlash yo‘lida muhim qadamlar qo‘yilmoqda.

O‘zbekiston Prezidentining 2020 yil 22 iyundagi Farmoni bilan Inson huquqlari bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Milliy strategiyasi tasdiqlandi. Yana bir muhim natija: Yurtboshimiz parlamentga taqdim etgan Murojaatnomasi ijrosi doirasida Senat Raisi rahbarligida Respublika Xotin-qizlar jamoatchilik kengashi tashkil etildi[2].

Birgina shu dalil va raqamlarning o‘zi ham yurtimiz ayollarining jamiyatda haqiqiy o‘rnini egallab borayotganidan dalolat beradi. Binobarin, xotin-qizlar va yoshlarning huquqlari, erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini har tomonlama ta‘minlash O‘zbekiston Prezidenti olib borayotgan adolatli siyosatning ustuvor yo‘nalishlaridandir.

Davlatimiz rahbari BMT Inson huquqlari bo‘yicha kengashi 46-sessiyasidagi chiqishida mamlakatimizda gender siyosati qat‘iy davom ettirilishini ta‘kidlagani bejiz emas. 2021-yilda O‘zbekistonda 2030- yilgacha mo‘ljallangan Gender tenglikka erishish strategiyasi tasdiqlandi.

Gender strategiyasida BMTning 2030-yilgacha mo‘ljallangan Barqaror rivojlanish maqsadlariga muvofiq holda barcha sohalarda xotin-qizlar va erkaklar o‘rtasida tenglik tamoyilini tatbiq etishga hamda iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy hayotda gender tenglik targ‘ib qilinishini ta‘minlashga qaratilgan kompleks chora tadbirlarni amalga oshirish nazarda tutilgan. Mazkur Strategiyada barcha uchun teng huquqli va sifatli ta‘limni ta‘minlash, qishloq joylarida qizlarning oliy ma‘lumotga ega bo‘lishi, xotin-qizlar gender tengligiga erishish, zo‘ravonlikka yo‘l qo‘ymaslik, odam savdosining oldini olish kabi masalalar qamrab olingan. BMT Barqaror rivojlanish maqsadlari bajarilishini aniqlashga qaratilgan 32 ta gender indikatorini qabul qilganimiz ham bu borada muhim ahamiyat kasb etmoqda[7].

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 19-maydagi “Zo‘rluk ishlatishdan jabr ko‘rgan xotin-qizlarni reabilitatsiya qilishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qaroriga muvofiq, 29 ta Zo‘rluk ishlatishdan jabr ko‘rgan shaxslarni reabilitatsiya qilish markazi tashkil etildi. Hukumatning qarori bilan tazyiq va zo‘ravonlikdan jabrlangan xotin-qizlarga ichki ishlar organlari tomonidan himoya orderini berish tartibi ishga tushirildi.

Shuningdek, xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash davlat maqsadli jamg‘armasi faoliyati tashkil etildi. Moddiy yordam va ko‘makka muhtoj oilalar, xotin-qizlar va yoshlarni ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar belgilandi. Ayni chog‘da, xotin-qizlar huquqlarini himoya qilish borasida fuqarolik jamiyati institutlarining rolini yanada kuchaytirishga alohida urg‘u berilmoqda. Eng asosiysi, keyingi davrda “Ilm-fan va ilmiy faoliyat to‘g‘risida”gi qonun qabul qilindi, oliy o‘quv yurti tahsilidan keyingi ta‘lim tizimini takomillashtirishga qaratilgan huquqiy-tashkiliy choralar ko‘rildi. O‘zbekiston Respublikasi Innovasion rivojlanish vazirligi hamda Innovasion rivojlanish va novatorlik g‘oyalarini qo‘llab-quvvatlash jamg‘armasi tashkil etildi. Ilm-fan va ilmiy faoliyat sohasidagi shu kabi hal qiluvchi islohotlar, yanada aniq qilib aytganda, ilmiy kadrlar tayyorlash tizimini rivojlantirish borasida erishilgan amaliy samaralar mamlakatimiz taraqqiyotini ta‘minlashda, xususan, xotin-qizlarni ilmfan sohasiga yanada keng jalb etishda ulkan omil bo‘lmoqda. Natijada 2023-yil holatiga ko‘ra, Fanlar akademiyasi tizimida jami 5337 xodimning 2081 nafari (38,9%) ayollardan iborat. Ilmiy xodimlar orasida esa, 2833 mutaxassisning 927 nafari (32,7%) xotin-qizlardir. Oliy ta‘lim muassasalarida pedagogik va ilmiy-tadqiqot yo‘nalishlarida 14000 dan ziyod ayollar faoliyat yuritmoqda

Yurtimizda 2025-yil fevral holatiga ko‘ra, ilmiy izlanishlar bilan mashg‘ul ya‘ni Oliy ta‘limdan keyingi ta‘limda: 13214 nafar xotin-qizlar oliy ta‘limdan keyingi bosqichlarda tahsil olmoqda, bu esa umumiy izlanuvchilar sonining 50%ini tashkil etadi. Hozirgi vaqtda O‘zbekiston xotin-qizlarining 7 nafari – akademik, 737 nafari – fan doktori (DSc), 4652 nafari

falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasi sohibalari hisoblanadi (2025-yil fevral holatiga ko‘ra). O‘zbek olimalari kimyo, biotexnologiya, qishloq xo‘jaligi kabi murakkab sohalarida ham faol izlanmoqdalar. Ta‘lim, sog‘liqni saqlash, ijtimoiy va gumanitar sohalar rivojida xotin-qizlarimizning ishtiroki salmoqli o‘rin tutadi.

Oliy ta‘limdan keyingi ta‘limni muvofiqlashtirish yagona elektron tizimida 2023 yilda O‘zbekistondagi ilmiy-tadqiqot muassasalarida faoliyat yuritayotgan xotin-qizlar soni 5,000 nafardan oshgan. Shu bilan birga, mamlakatimiz oliy o‘quv yurtlarida ta‘lim olayotgan talabalarning 52,2 foizi xotin-qizlardan iborat. Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan O‘zbekistonda ijtimoiy himoyaga muhtoj yoshlar, jumladan qizlarning oliy ta‘lim olish imkoniyatlarini kengaytirish maqsadida qator imtiyozlar joriy etilgan. Jumladan, 2023-yilda davlat oliy ta‘lim muassasalarida ular uchun alohida 4 foizli davlat grantlari ajratildi.

Bu imtiyoz ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarning ta‘lim olishini qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan. Shuningdek, ular uchun kontrakt to‘lovlari va boshqa xarajatlarni yengillashtirish bo‘yicha dasturlar ham amalga oshirilmoqda.

Mazkur tizim asosida 2021-yilda ijtimoiy himoyaga muhtoj qizlarning 2000 nafari uchun maxsus stipendiyalar ajratish yo‘lga qo‘yildi. Barcha vazirlik va idoralarda gender tenglik masalalari bo‘yicha maslahat kengashlari faoliyati tashkil etildi. Shuningdek, 2025-yilda 3500 nafar kambag‘al oilalar farzandlarini oliy ta‘limga grant asosida qabul qilish rejalashtirilgan. O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan isloxotlarning iqtisodiy o‘rishini jadallashtirish va mehnat bozoriga kirib kelayotgan xotin-qizlarni iqtisodiy faollik bilan qamrab olish uchun ishbilarmonlik, investision muhitni yaxshilashga alohida e‘tibor qaratilgan. Asosan, xotin-qizlarning iqtisodiy resurslardan, shu jumladan, ko‘chmas mulk, yer, moliyaviy kreditlar, jamoatchilik jamg‘armalari, shuningdek, erkin tanlangan tadbirkorlik faoliyati turlaridan teng foydalanish huquqi qo‘llab-quvvatlanadi. Tadbirkorlik sohasida, ayollarning ulushi 37% foizga yetgan. Bu esa ayollarning ilm-fan va ta‘lim sohasida faol ishtirok etayotganini anglatadi [3]. Shuningdek, ayollar tibbiyot tizimida 77 foizdan ortiq, ta‘lim sohasida esa qariyb 74 foiz ulushga ega . Bu raqamlar ayollarning jamiyatning turli sohalarida muhim rol o‘ynayotganini tasdiqlaydi. Ayniqsa, chekka hududlardagi xotin-qizlarni munosib ish bilan ta‘minlash bo‘yicha dasturlar yanada takomillashtiriladi. Ayollarning bandlik va mehnat bozoridan foydalanish huquqini kengaytirish uchun maktabgacha va boshlang‘ich maktab ta‘limining hammabopligini oshirishga e‘tibor qaratiladi. Umuman olganda, O‘zbekistonda xotin-qizlarning tadbirkorlik va oliy ta‘lim sohalaridagi ishtiroki ortib borayotgani mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etmoqda..

Xulosa qilib aytganda, atoqli ma‘rifatparvar bobomiz Abdulla Avloniy: “Qizlar hammadan ko‘ra bilim olishga intilishi kerak, chunki bu bilim bilan kelajak avlodni tarbiyalaydi”, deb uqtirgani bejiz emas. Aslida ham, har qanday rivojlangan jamiyatda taraqqiyot va sivilizasiya darajasi ayolga bo‘lgan munosabat, xotin-qizlarga yaratilgan imkoniyatlar ko‘lami hamda miqyosi bilan belgilanadi.

FOYDALANITGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. Xotin qizlar va erkaklar uchun teng xuquq xamda imkoniyatlar kafolatlari to‘g‘risida // O‘RQ-562-son. Toshkent. 2019y.
2. Mirziyoyev Sh.M. Inson huquqlari bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Milliy strategiyasi // PF-6012-son. Toshkent. 2020y

3. Akbarova B. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasida ayollar bandligini ta'minlashning o'ziga xos xususiyatlari //Yevraziyskiy jurnal akademicheskix issledovaniy. – 2024. – T. 4. – №. 5 (Special Issue). – S. 99-103.
4. Chuboyeva G. Yangi o'zbekistonda gender tenglik-huquqiy taraqqiyotning omili //ijodkor o'qituvchi. – 2022. – T. 2. – №. 23. – S. 358-362.
5. Akbarova S. O'zbekistonda gender tenglikning huquqiy masalalari //Yevraziyskiy jurnal akademicheskix issledovaniy. – 2024. – T. 4. – №. 5 (Special Issue). – S. 104-108.
6. Kayumova M. Xotin-qizlarning ilmiy faoliyati: ilm fan sohasidagi erishilayotgan yutuqlari tahlili //Yevraziyskiy jurnal akademicheskix issledovaniy. – 2024. – T. 4. – №. 5 (Special Issue). – S. 471-476.
7. Musakhanova G. XXI ASR ILM-FANI VA TA'LIM SOHASIDA AYOLLAR: YUTUQLAR VA MUAMMOLAR: ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН ТАДБИРКОРЛИГИДА ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ ИЖТИМОЙ ФАОЛЛИКЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎЛЛАРИ //Архив научных исследований. – 2022. – Т. 5. – №. 5.